

**OLEANDR NERIUM URUG'LARINING LABORATORIYA SHAROITIDA
UNUVCHANLIGI**

¹Xamroyev Xusen Fatullayevich ²Saraboyeva Iroda Shokir qizi

¹Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent, O'zbekiston ²Toshkent davlat agrar universiteti,
tayanch doktorant, O'zbekiston.

¹husenhamroyev@mail.ru ²irodasaraboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10080487>

Annotatsiya. Landshaft dizaynida qo'llaniladigan manzarali butalar xilma-xil bo'lib, ularning ichida oleander butasi alohida o'ringa ega. Bugungi kunda mamlakatimizda manzarali butalarni ko'paytirishni eng qulay usullari ustida amaliy ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada oleander butasining bioekologik xususiyatlari urug'idan ko'paytirish texnologiyasi boyicha ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlarda Oleandr Nerium urug'ining mart oyida Surxondaryodan terilgan, tozalangan holda ekilgan oleandr urug'larining 50 tadan 43 tasi o'sib, 85-100% natijaga erishish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Oleandr Nerium, urug', barg, novda, tuproq, gul.

Аннотация. Декоративные кустарники, используемые в ландшафтном дизайне, разнообразные, среди них особое место занимает куст олеандра. Сегодня в нашей стране ведутся практические работы по наиболее удобным способам размножения декоративных кустарников. В данной статье представлена информация о биоэкологических свойствах куста олеандра и технологии размножения из семян. В ходе исследований установлено, что на 43 из 50 семян олеандра, собранных в Сурхандарье в марте и по саженных после очистки, можно достиг 85-100% результата.

Ключевые слова: Oleandr Nerium, семя, лист, стебель, почва, цветок.

Abstract. The ornamental shrubs used in landscape design are diverse, among them the oleander bush has a special place. Today, practical work is being carried out in our country on the most convenient ways to propagate ornamental shrubs. This article provides information on the bioecological properties of the oleander bush and the technology of reproduction from seeds. In research, it was found that 43 out of 50 seeds of Oleander Nerium collected from Surkhondarya, cleaned and planted, grew, and 85-100% results could be achieved.

Keywords: Oleandr Nerium, seed, leaf, stem, soil, flower.

Kirish. Oleandr Kendirdoshlar - Apocynaceae oilasiga mansub o'simlik hisoblanib, bu oilaga o'zining manzaraliligi bilan hammaga ma'lum adenium, barvinok, pahipodium, dipladeniya, katarantus turkumlari ham kiradi. Oleandr turkumida oddiy oleander - Nerium oleandr turi turkumning keng tarqalgan turlaridan biri sanaladi. Bu manzarali butaning mahalliy nomi Sambitgul deyiladi. Boshqa xalqlarda Zaqqum yoki tolgul ham ataladi.

Vatani — Kichik Osiyo. O'rta dengiz bo'yida va Osiyoning subtropiklarida 5 navi uchraydi. Qrim va Kavkazda, Qora dengiz bo'ylarida, O'rta Osiyoda manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Bo'yi 2–5 m, bargi qalin, to'q yoki och yashil nashtarsimon. Guli 3—7,5 sm kattalikda, yirik, qatma-qat bo'lib, oq, pushti yoki qizil, ba'zan sariq, xushbo'y, novda uchida to'pgul hosil qiladi. Iyul—avgust oylarida gullaydi. O'simlikning hamma qismi zaharli. Po'stlog'i va barglarida yurak kasalliklarida ishlatiladigan neriin, neriantin, oleandrin va boshqa glikozidlar bor. Oleandr qadim zamonlardan beri ko'pgina mamlakatlarda uyda va park-xiyobonlarda manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Urug'i va qalamchasidan oson ko'payadi.

Birinchi marta 1753 yilda Linney tomonidan berilgan toksonomik nom bilan ataladi. *Oleandr* so'zi miloddan avvalgi I asrda, yunon shifokori Pedanis Dioscoridesning rimliklar tomonidan o'simlik uchun ishlatilgan atamaları biri sifatida keltirganida paydo bo'lgan. [4]

Oleandr vatani - Yeropaning janubi, Afrika, Osiyo, Arabiston yarim oroli. Tabiatda Nerium Oleandrning yagona turi oddiy Oleandr Nerium o'sadi - balandligi 2 metrgacha o'sadigan, har doim yashil buta, mayda novdali novdalari bor. Barglari yaltiroq, lansolat, uzunligi 10-15 sm va kengligi taxminan 2,5 sm yetadi. Barglari to'q yashil rangda, o'rtasi engil, poyasida qarma-qarshi joylashgan. Gullar oq, qizil, pushti, sariq ranglarda, odatda oddiy va juft bo'lishi mumkin. Oleandr Neriumning barcha qismlari, shu jumladan gullar ham zaharli. Yoz davomida gullaydi. Yozda normal xona harorati, qishda oleandrni 10-12°C, kamida 7°C haroratda saqlashni afzal. Oleandr quyosh nuriga juda talabchan. Shuning uchun quyoshli joyda saqlash kerak [3].

Oleandr - tekis shoxlari bo'lgan 3-4 m balandlikdagi ko'p qirrali baland bo'yli buta yoki daraxtdir. Oleandr O'rta er dengizi va Eronning barcha mamlakatlarida yovvoyi o'simlik sifatida keng tarqalgan. Kavkaz va Qrimning Qoradengiz sohilida, Ozarbayjonda, Markaziy Osiyoning janubida keng tarqalgan. Shimoliy kengliklarda u yopiq o'simlik sifatida o'stiriladi. Barglari ko'p, quyuc yashil, uzunligi 9-14 sm, kengligi 2-3 sm. Barglar qurg'oqchilikka yaxshi mos keladi, juda qalin teri ularning ichki to'qimasini yuqoridan va pastdan himoya qiladi. Tuklar ularni issiqdan va quruq shamoldan himoya qiladi. Bargning bu tuzilishi bug'lanishni kamaytiradi, shuning uchun barglar uzoq vaqt quruq shamollarga – bardosh berishi mumkin. Ammo oleander sovuq qishlarga bardosh bera olmaydi Gullar katta, qizil, pushti yoki oq bo'lib, shoxlarning uchida qalqon shaklidagi to'pgulda joylashgan. Oleandr may-sentyabr oylarida gullaydi, mevalar oktyabr – noyabr oylarida pishib etiladi [1].

AQShning sharqiy qirg'og'ida shimolda o'sadi, Kaliforniya va Texasda esa o'rta chiziqdagi bir necha kilometr oleander butalari ekilgan. Kaliforniya shtati bo'ylab avtomobil yo'llari va yo'l chetlari bo'ylab 25 million oleander ekilgani taxmin qilinmoqda. Oleander chidamliligi tufayli 1900-yildagi halokatli bo'rondan keyin Texasning Galveston oroliga juda ko'p miqdorda ekilgan. Qishki sovuqda o'simliklar o'ta zarar ko'rishi yoki o'lishi mumkin, lekin ildizdan tiklanadi [2].

Tadqiqot uslubi. Gul, meva va urug'larning morfologik xususiyatlarini o'rganish, sifatli urug'larni tanlash GOST 13056.1-67 va 1000 dona urug' og'irligini aniqlash buyicha 1987 yilda qayta ishlangan GOST 13056.4-67 standartlari asosida aniqlandi.

Biz oleandr urug'ini Farg'ona viloyatidan noyabr oyida va Surxondaryo viloyatidan mart oyida terilgan urug'larni unuvchanligini tekshirdik. Urug'lar unuvchaligi 4 xil variantda tekshirildi:

1. Oddiy holda termostatga qoyildi
2. Ivitilgan
3. Xona sharoitida
4. Tozalagan jadval

Tadqiqot natijasi va ularning muhokamasi. Oleandr urug'larning unuvchanligi laboratoriya sharoitida tekshirildi. Urug'larning tozaligi, og'irligi va sifati ko'zdan kechirildi. Laboratoriya sharoitida 2 hududdan terilgan urug'larning unuvchanligi tekshirildi. Oleandr urug'ining po'stlog'i bilan og'irligi 21gr chiqdi.

Sambitgul (Oleandr nerium) urug'ining unuvchanligi natijasi

Ekish muddati	Soni	Unish ko'rsatkichi							Jami
		3	4	5	10	11	12	13	

28.03.23y Tozalangan (Surxondaryo)	50	9	15	16	40	43	43	43	43
28.03.23y Tozalangan (Farg'ona)	50	12	14	14	16	16	16	16	16
28.03.23y Oddiy holda (Surxondaryo)	50	0	0	0	20	29	30	30	30
28.03.23 Oddiy holda (Farg'ona)	50	0	0	0	19	20	20	20	20
28.03.23 Xonada (Surxondaryo)	50	0	0	0	24	28	30	30	30
28.03.23 Xonada (Farg'ona)	50	0	0	0	4	9	18	18	18
30.03.23 Ivtilgan (Surxondaryo)	50	0	5	9	34	40	44	44	44
30.03.23 Ivtilgan (Farg'ona)	50	0	0	4	20	24	24	24	24

Har bir variantga 50 tadan urug' ekildi. Mart oyida Surxondaryodan terilgan, tozalangan oleandr urug'lari 3 kundan so'ng unib chiqdi, 2tasi mog'orladi. 4ta variantdan eng yaxshi natija ivitilgan holda ekilgan, mart oyida Surxondaryodan terilgan urug'lar qayd etildi. Ekilgan 50 ta urug'dan 44 tasi unib chiqdi. Mart oyida Surxondaryodan terilgan, tozalangan holda ekilgan oleandr urug'larining 50 tadan 43 tasi unib chiqdi. Eng past urug' unuvchanligi, noyabr oyida Farg'ona hududidan terilgan, oleandr urug'larning deyarli barchasida qayd etildi.

Xulosa. Sambitgul (*Oleandr Nerium*, tolgul) -kendirdoshlar oilasiga mansub doimiyashil buta yoki kichikroq daraxt. Oleandr qadim zamonlardan beri ko'pgina mamlakatlarda uyda va park-xiyobonlarda manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Urug'i va qalamchasidan oson ko'payadi. Respublikamizning shahar va parklarini ko'kalamzorlashtirishda Oleandr (*Nerium oleander.L*) istiqbolli o'simlik xisoblanadi. Uni vegetativ usulda ko'paytirish uchun yog'ochlashgan qalamchalarni mart, may va iyun oylarida tayyorlash mumkin. Ushbu qalamchalarga ko'mirli suv bilan ishlov berish orqali 100% gacha natijaga erishish mumkinligi isbotlandi.

REFERENCES

1. A.K.Qayimov, E.T.Berdiyev, X.F.Xamroyev, S.A.Turdiyev. Dendrologiya. T.: Fan va texnologiya, 2015.-360 b.
2. Comeaux B. L. (ed.). Oleanders: Guide to culture and selected varieties on Galveston Island. – International Oleander Society, 1991.

3. Karadeniz Z. Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından Samsun Kent Parklarının İncelenmesi : дис. – Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
4. Norton S. Lily Y. Beck, trans. De materia medica by Pedanius Dioscorides. Hildesheim, Germany, Olms-Weidmann, 2005. 540 pp. € 78.00. – 2006.
5. Хамроев Х. Ф., Очиллов Т. Oshlovchi totim (rhus coriaria) urug ‘larini ekishga tayyorlashning urug ‘ko‘chat unishi va o ‘sib rivojlanishga ta’siri //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 155-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7199854>
6. Хамроев Х. Ф., Ўғли М. Т. Н., Эрназаров А. Ю. Шарқ чинори кўчатларини вегетатив усулда етиштириш //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 152-154.
7. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. К. Биоморфологические свойства семян медоносной липы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 32-36.
8. Туракулов А. А., Холмуротов М. З. Артишок уруғларининг дала унувчанлиги ва майсаларнинг ривожланиши //Журнал агро процессинг. – 2019. – №. 4.
9. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научнопрактическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.